

FORMAR PROFESSORES EM REDE

Francisco Melo FERREIRA

DAPP — Ministério da Educação

Resumo

O Programa Nónio Século XXI lançou no ano 2000 um conjunto de sete Oficinas de Formação com a designação de "Formar Professores em Rede". Estas Oficinas tiveram por objectivo a análise de um Currículum Básico para a formação de Professores em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), bem como a preparação de um conjunto de formadores na metodologia a pôr em prática na futura implementação desse curriculum.

Nesta comunicação pretende-se dar conta do processo que conduziu a esta iniciativa, descrever os passos da sua concretização, transmitir algumas das interrogações surgidas, bem como analisar o ponto da situação actual e apresentar hipóteses do seu desenvolvimento futuro.

O contexto da iniciativa

A formação de professores em TIC é uma preocupação permanente desde o início do Programa Nónio. No despacho N° 232/ME/96, de 4 de Outubro de 1996, que cria o Programa Nónio, a Formação de professores surge como um dos sub-programas considerados, referindo concretamente as seguintes medidas:

- 1) Definição de áreas tecnológicas de intervenção prioritária e concepção dos modelos de acções de formação que garantam a satisfação das necessidades nomeadamente as determinadas pelo apetrechamento das escolas;

- 2) Incentivos à criação de gabinetes nos Centros de Formação de Associações de Escolas destinados a apoiar a elaboração de projectos que as escolas deverão candidatar ao Programa NÓNIO no âmbito da medida 3 do Sub-Programa I;
- 3) Promoção da acreditação das acções de formação referidas em 1 e 2 pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua;
- 4) Apreciação e emissão de pareceres sobre os projectos de formação com incidência no âmbito do Programa, independentemente da entidade titular da iniciativa, tendo em vista a estratégia integradora do mesmo."

Desde o início que a opção tomada apontava para a integração na estrutura de formação de professores existente, coordenada então pelo Programa FOCO, incentivando a colaboração entre os Centros de Competência do Programa Nónio e os Centros de Formação de Associações de Escola, de que alguns se tinham constituído mesmo como Centros de Competência.

Já em 1997, o Programa Nónio promoveu, em colaboração com a Escola Superior de Educação de Lisboa e com a Universidade Aveiro, uma acção sobre "Aquisição de Dados no Ensino das Ciências". Desta experiência foi possível concluir que não caberia a um programa do Ministério da Educação a promoção de acções avulsas devendo estas partir da iniciativa das entidades formadoras.

Perante o reconhecimento das dificuldades de intervenção nesta área foi decidido retomar uma das ideias iniciais no âmbito deste sub-programa que era a de recolher, pela primeira vez em Portugal, dados objectivos que permitissem fazer um diagnóstico da situação, o que foi concretizado através da realização de estudos sobre a Formação Inicial (PONTE, 1999) e sobre a Formação Contínua de Professores (SANTOS, 2001)

Em 1999, a colaboração com o Departamento de Educação Básica, permitiu concretizar através de um Círculo de Estudos com a designação "Educar (S)em Rede", a ideia de uma intervenção central na organização da formação de professores em TIC. Este Círculo de Estudos permitiu colocar pela primeira vez uma série de questões, posteriormente retomadas, como a de que conteúdos integrar na formação, como avaliar o trabalho produzido, qual o papel das ferramentas de formação à distância e qual o papel dos formadores na dinamização da formação à distância. No entanto, esta iniciativa teve pouca procura por parte dos professores, tendo sido aceites inscrições de professores com pouca formação, o que não permitiu explorar até ao fim os objectivos da acção.

Ainda em 1999, o Programa Nónio começou a participar num projecto europeu do Programa Sócrates, com o nome de PICTTE (Profiles in ICT for Teachers Education). Este projecto pretendia definir perfis de competências de professores na utilização educativa das TIC, que fossem aplicáveis nos países participantes, concretamente, Portugal, Espanha e Alemanha. Com base nesses perfis deveria ser criado um curso de formação à distância que permitisse

desenvolver as competências identificadas. Da participação neste projecto foi possível retirar dois ensinamentos importantes. Por um lado, houve uma curiosa unanimidade no reconhecimento de que a ênfase deve ser colocada nas atitudes dos professores mais do que nas competências especificamente técnicas. Por outro lado, a questão da escolha de uma plataforma para instalação do curso à distância, provocou o debate entre a opção por ferramentas standard que permitam uma comunicação eficaz entre os participantes e a opção por ferramentas específicas que permitam assegurar o controle do acesso e da progressão dos formandos.

É neste contexto que em Abril de 2000 o Programa Nónio realiza o IIº Seminário Sobre o Perfil do Professor na Sociedade de Informação. No segundo dia deste seminário foi apresentado o estudo realizado sobre a Formação Contínua de Professores em TIC bem como uma comunicação sobre o projecto PICTTE e outro sobre a *Pedagogical Driving License* promovida na Dinamarca. Este último projecto, de grande impacto no seu país de origem constitui um exemplo interessante de implementação de uma formação básica em TIC na Educação de uma forma alargada.

Quando em Julho de 2000, e perante as metas apontadas por documentos preparatórios do que viriam a ser o e-Europe e o e-Learning, se começa a apontar para a necessidade de formar um grande número de professores num espaço de tempo relativamente curto, é precisamente a esta experiência acumulada anterior que nos vamos socorrer.

A organização das oficinas

Perante a necessidade de organizar , num espaço de tempo limitado, um plano de formação para o Currículo Básico, foi necessário tomar decisões relativamente a uma série de questões. Em primeiro lugar optou-se por realizar uma primeira acção destinada a formadores de futuras acções de iniciação. Optou-se por uma modalidade de Oficina de Formação, que parecia a mais adequada para a produção de materiais e para fomentar a discussão em torno do próprio conceito de Currículo Básico. Este estava ainda pouco amadurecido, pelo que parecia necessário utilizar a Oficina como fórum de discussão e aprofundamento de uma série de questões, aproveitando a experiência anterior dos participantes. Por outro lado, parecia insuficiente que a acção se limitasse a uma discussão teórica, pelo que se decidiu partir de uma proposta concreta de estrutura para o Currículo Básico e de um conjunto de materiais que deveriam ser trabalhados e melhorados no decorrer da acção.

Em termos de duração a decisão recaiu sobre as 75 horas, parecendo claro que parte destas deveriam consistir em interacções à distância, que permitiriam uma familiarização com ferramentas e metodologias a utilizar nas futuras acções de iniciação. No documento enquadrador da proposta afirmava-se já: "considera-se que

as 75 horas previstas são indispensáveis para a familiarização com a metodologia proposta, para o estabelecimento de rotinas de trabalho em rede e para o desenvolvimento de materiais a utilizar em futuras acções. No final de cada módulo os formandos deverão realizar, em grupo, propostas de integração dos conteúdos na sua prática como formadores e em que simultaneamente demonstrem dominar os conteúdos técnicos abordados. Pelas características atrás anunciadas prevê-se a organização da acção em sequências de sessões teórico-práticas presenciais, entre as quais haverá períodos de interacção à distância e de trabalho de desenvolvimento de materiais".

Quanto à plataforma de comunicação a escolha recaiu sobre a desenvolvida no âmbito do projecto TRENDS/PROF 2000, já anteriormente experimentada no Círculo de Estudos "Educar (s)em Rede" e que se tinha revelado satisfatória.

Estava assim definido um público-alvo, formadores em TIC ou professores com experiência de dinamização de projectos nas escolas, um objectivo, analisar a questão do Currículo Básico e preparar materiais para a sua implementação, uma metodologia, centrada na participação dos intervenientes, na sua experiência anterior e na utilização de ferramentas de comunicação à distância. Para pôr em prática esta estrutura havia a consciência de que a acção devia ter um âmbito nacional, pelo que se optou por organizar 1oficina na área de cada uma das 5 Direcções Regionais de Educação, sendo que na área das de Lisboa e Porto se propôs a organização de 2 oficinas.

Desde o início considerou-se que "estas acções não deveriam ser apenas técnicas, mas que deveriam envolver o desenvolvimento de competências de integração das tecnologias numa perspectiva pedagógica, permitindo aos professores a reflexão sobre o seu papel na sociedade do conhecimento, de forma a encontrarem respostas educativas adequadas às necessidades dos alunos e da sociedade em que se integram enquanto profissionais e cidadãos".

A necessidade de partir uma estrutura de base e de um conjunto de materiais que pudessem vir a ser melhorados, levou a propôr que os conteúdos a abordar para uma futura implementação do Currículo Básico fossem os seguintes:

- A. Iniciação à utilização educativa das TIC
- B. Processamento de texto
- C. Navegação na Internet
- D. Folhas de cálculo
- E. Processamento de Imagem
- F. Produção de apresentações electrónicas
- G. Bases de Dados
- H. As TIC e o Desenvolvimento da Escola

O decorrer da acção

Encerrado o processo de candidatura, uma primeira surpresa consistiu no elevado número de candidaturas. Para 105 vagas houve 380 candidatos, o que dificultou o processo de selecção. Este baseou-se na informação disponível sobre a experiência anterior dos candidatos, daí resultando que a maior parte dos seleccionados eram formadores acreditados em Tecnologias de Informação e Comunicação, ou professores com larga experiência no desenvolvimento de projectos com TIC. A distribuição final por sexos e níveis de ensino foi a que se apresenta nos quadros seguintes.

Sexo dos formandos			
Feminino		Masculino	
25		76	

Nível de Ensino dos formandos			
1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	Secundário
16	13	30	42

De acordo com o planeado pretendia-se que no decorrer da Oficina de Formação os formandos tivessem oportunidade de analisar a estrutura modular proposta para o Curriculum Básico, assim como os seus conteúdos e duração. Partindo de uma proposta de manuais para os diferentes módulos, os formandos deveriam ainda produzir novos materiais que deveriam ser discutidos e testados nas sessões presenciais. Para tal a estrutura escolhida baseou-se na apresentação dos manuais produzidos e na proposta de novos materiais para cada um dos módulos. Dado que a estrutura proposta e os próprios manuais se revelaram, desde o início, altamente polémicos, foi estabelecido que os formandos deviam ainda produzir um trabalho crítico sobre a estrutura do Curriculum Básico.

Também de acordo com o previsto, cada formando teve que obrigatoriamente realizar as seguintes tarefas:

- 2 trabalhos de grupo que consistirão na análise de 2 manuais e na produção de fichas de actividade alternativas às neles constantes;
- 1 recensão crítica individual sobre 1 outro manual não analisado em grupo;
- teste, nas sessões presenciais, das propostas de actividades dos outros grupos de trabalho;
- participação em fóruns de discussão relativos aos módulos trabalhados e ao fórum geral relativo à estrutura do curso;

- 1 portefóio electrónico em que registe as diferentes tarefas, actividades, interacções e reflexões resultantes da oficina.

Apesar de algumas dificuldades na organização dos materiais produzidos, a plataforma utilizada adaptou-se às principais necessidades das oficinas. A principal deficiência detectada foi a quase nula comunicação estabelecida entre as diferentes oficinas, que inicialmente se tinha considerado como um factor determinante do seu sucesso.

Algumas conclusões

Apesar da acção se ter concluído apenas em Fevereiro de 2001, é possível retirar algumas conclusões provisórias. Uma das principais conclusões a retirar é que a questão dos conteúdos e da estrutura de um Curriculum Básico para a formação de professores em Tic, mesmo entre um público que podemos considerar de especialistas na matéria, está longe de ser uma questão consensual. Para um número significativo de formandos, a questão central parece ser a do domínio de uma série aspectos técnicos, por vezes considerados como devendo corresponder a um grau de especialista em tecnologias de informação. A outra posição, que claramente favorecemos, encara as tecnologias não como um conhecimento em si mas sim como um ferramenta amplificadora das capacidades de aprendizagem. É como tal que as TIC devem ser utilizadas com os alunos e é para tal que os professores devem obter formação.

No que respeita a avaliação consideramos que a opção pela realização de portefóios electrónicos individuais, já anteriormente experimentada no Círculo de Estudos "Educar (s)em rede", se revelou francamente positiva quer como forma de organização dos materiais produzidos, quer por obrigar a que estes fossem preparados para publicação na Internet, facilitando assim a sua consulta e divulgação.

Na fase actual, dispomos de um número significativo de contributos dos formandos que constituem um volumoso material, que iremos utilizar para, com a ajuda dos formadores, elaborar uma nova proposta de Curriculum Básico que inclua as diferentes propostas surgidas no decorrer das oficinas e que permita avançar para uma nova candidatura a propôr no decorrer de 2001.

Esta experiência, ainda que com as limitações de qualquer iniciativa inovador, parece desde já uma aposta ganha, dado o empenhamento de formandos e formadores e a qualidade do trabalho produzido.

Os materiais produzidos nas oficinas de formação encontram-se parcialmente disponíveis no endereço <http://www.prof2000.pt/formacao/formaremrede>.

Referências bibliográficas

- Frindte, W. & Köhler, T. (s/d). *Internet base teaching and learning. A Project of the European Commission*, <http://jena.in-tele.org/>.
- Heinrich, P. (s/d). *The Design and Implementation of a Competence Based Approach to Initial and In-Service Teacher Education in Information and Communications Technology*, <http://hpk.felk.cvut.cz/ascii/poskole/historie/heinrich98.htm>
- Ponte, J. P. e Serrazina, L. (1998). *As Novas Tecnologias na Formação Inicial de Professores*. Lisboa. DAPP, Ministério da Educação.
- Santos, H. (2001). *As Novas Tecnologias na Formação Contínua de Professores*. Lisboa. DAPP - Ministério da Educação (no prelo).
- Skole-ITEducational ITDriving License, <http://www.en.eun.org/news/ict-license-content.html>
- Teacher Training Agency — Information and Communications Technology (ICT), <http://www.teach-tta.gov.uk/.ict/index.htm>.
- Williams, D.; Wilson, K.; Richardson, A.; Tuson, J. & Coles, L. (s/d). *Teachers' ICT skills and knowledge needs. Final Report to SOEID*, <http://www.scotland.gov.uk/library/ict/append-title.htm>.